

195 rue Saint Jacques, 75005 Paris
Tél : +33 (0)1 80 05 89 10
contact@fondationbiodiversite.fr

BIODIVERCITÉ RICHESSSE ET ENJEUX DE LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ EN VILLE

BIBLIOGRAPHIE

Par les participants du groupe de travail COS-CS « Écologies et sociétés urbaines »
Le 12 décembre 2018

Aggeri, G. (2010). *Inventer les villes natures de demain : gestion différenciée, gestion durable des espaces verts*. Dijon, Éditions Educagri.

Agridées (conférence du 28 septembre 2015) *L'agriculture Intra-urbaine, une agriculture comme les autres ?*

AllEnvi CVT (octobre 2015). Proposition d'étude *Ville et Végétal : Villes et nouvelles fonctions du végétal*

AllEnvi CVT (9 septembre 2016). Synthèse de l'atelier « Ville & nouvelles fonctions du végétal »

ARB Île-de-France (novembre 2018). *GROOVES (Green ROOfs Verified Ecosystem Services) : Biodiversité et services écosystémiques des toitures végétalisées*. Tiré de http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/article/arb_grooves_bilan_partenaires_annee_1.pdf

Arnould, P. (2012). *Un jardin dans la ville - Quelle biodiversité urbaine pour demain ? Territoire en mouvement*, 12. Tiré de <http://tem.revues.org/1436>

Auclerc A. & Blanchart A. (14 novembre 2018). *Il y a de la vie dans nos sols urbains*. The Conversation, tire de <https://theconversation.com/il-y-a-de-la-vie-dans-nos-sols-urbains-104649>

Barot S., Yé L., Abbadie L., Blouin L., & Frascaria N. (2017). *Ecosystem services must tackle anthropized ecosystems and ecological engineering*. *Ecological Engineering* 99:486-495.

Baudry S., Scapino J. & Rémy E. (2014). *L'espace public à l'épreuve des jardins collectifs à New York et Paris*, *Géocarrefour*, 89/1-2 | 41-51.

Beauclair M. (2015). *Changement de gouvernance en milieu associatif : la place de la démocratie et de la représentativité au sein d'une institution séculaire. Entre théorie et pratique*, mémoire de master Professionnel GREEN, Université de Caen Basse-Normandie.

Canavese, M., Rémy, E., Douay F., & Berthier N. (2017). Entre mémoire des sols et amnésie sociale: l'émergence de la dimension socio-politique de la qualité des sols de jardins collectifs urbains, *Nature en ville, Désirs & controverses*, ss dir. L. Bourdeau-Lepage, pp. 88-96.

Canolle E. (2016). *Aménagement des espaces verts parisiens : Évolution des mesures de caractérisation des sols et de leur qualité*, mémoire Master 2 Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Écologie, Paris, université Pierre et Marie Curie.

CDC Biodiversité (décembre 2017). Végétalisation du bâti et biodiversité, *Biodiv'2050* : <http://www.mission-economie-biodiversite.com/publication/vegetalisation-du-bati-et-biodiversite>

CDC Biodiversité (mars 2015). Infrastructures vertes urbaines et développement : vers une évaluation des impacts socio-économiques de la nature en ville, *Biodiv'2050* n°5, tiré de http://www.mission-economie-biodiversite.com/downloads/Cahier_n5_Comprendre_ville

Claeys C. & Mieulet E. (2013). Volet sociologique, *Programme Européen Life + 08/ENV/F/000488*, Coordonné par l'EID-Méditerranée, IMCM (Integrated Mosquitoes Control Management), tiré de <http://www.lifeplumoustique.eu/>

Claeys C., Robles C., Bertaudiere-Montes V., Deschamps-Cottin M., Megnifo H. T., Pelagie-Moutenda R., Jeannin C., Sonor F., Dollin C., Sense M., Bravet P., Weill L., Demerrisse C., Mazurek H., Arrhegini L., Etienne M., Yebakima A., Gustave J., & Fouque F. (2016). Socioecological factors contributing to the exposure of human populations to mosquito bites that transmit dengue fever, chikungunya and zika viruses: a comparison between mainland France and the French Antilles. *Environ Risque Sante*, 15.4:1-8. doi: 10.1684/ers.2016.0870

Clergeau, P. (2007). Une écologie du paysage urbain. Apogée ed.

Clergeau, P. (2017). Verdir la ville ou favoriser la biodiversité ? *Ecologik* n°54, 106-107.

Clergeau, P. & Machon N. (2014). Où se cache la biodiversité en ville ? Quae ed.

Clergeau, P. (2015). Manifeste pour la ville biodiversitaire. Apogée ed.

Clergeau, P., & Blanc, N. (2013). Trames vertes urbaines ; De la recherche scientifique au projet urbain. Éditions du Moniteur

CEREMA (9 avril 2015). Les enjeux majeurs de l'écosystème urbain, Comme clef d'entrée et d'étude des service écosystémiques urbains (SEU), présentation au CST de l'EFESE

CGEDD (MTES) (avril 2013). Les liens entre santé et biodiversité. n° 008095-01

Chalmandrier M., Canavese M., Petit-Berghem Y., & Rémy E. (2017). « L'agriculture urbaine », entre concept scientifique et modèle d'action. Une notion mise à l'épreuve par le jardinage et le sol urbains, *Géographie et cultures*, Cultiver la ville, ss dir. F. Brondeau

Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire (janvier 2016). Rapport d'information sur les continuités écologiques aquatiques présenté par F. Dubois et J.-P. Vigier, tiré de http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3425.asp#P87_4267

Coutellec L. (2015). La science au pluriel. Essai d'épistémologie pour des sciences impliquées, Versailles, Editions Quae.

Dacheux-Auzière B., Marco A. & Petit-Berghem Y. (2016). Prise en compte de la diversité végétale arborée chez les paysagistes : trois siècles d'histoire des jardins entre tradition et renouveau, *Projet de Paysage*, 13, tiré de http://www.projetsdepaysage.fr/fr/prise_en_compte_de_la_diversite_v_g_tale_arbor_e_chez_les_paysagistes

Dacheux-Auzière B. & Petit-Berghem Y. (2017). Quelle écologisation de la pratique des paysagistes concepteurs ? : Retour sur 27 ans de chroniques dans la revue *Paysage actualités*, *Projet de Paysage*, 16, tiré de http://www.projetsdepaysage.fr/quelle_cologisation_de_la_pratique_des_paysagistes_concepteurs

Darriet, F. (2014). *Des moustiques et des hommes. Chronique d'une pullulation annoncée* (IRD)

David A. A. J., Boura A., Lata J.-C., Rankovic A., Kraepiel Y., Charlot C., Barot S., Abbadie A. & Ngao J. (2018). Street trees in Paris are sensitive to spring and autumn precipitation and recent climate changes. *Urban Ecosystem* 21:133-145

Donadieu P., Rémy E., & Girard M.-C. (2016). Les sols peuvent-ils devenir des biens communs? *Natures-Sciences-Sociétés*, 2016/3 (Vol. 24), 261-269.

Douay F., Roussel H., Pruvot C. & Waterlot C. (2008). Impact of a smelter closedown on metal contents of wheat cultivated in the neighbourhood, *Environmental, Science and Pollution Research*, n° 15, p. 162-169.

Dusza Y., Barot S., Kraepiel Y., Lata J.-C., Abbadie L. & Raynaud X. (2017). Multifunctionality is affected by interactions between green roof plant species, substrate depth and substrate type. *Ecology and Evolution* 7:2357–2369

Eau de Paris (EDP) (2014). Rapport annuel 2014 : Une entreprise publique au service de la ville durable, tiré de http://www.eaudeparis.fr/uploads/tx_edpevents/Rapport-Annuel-EDP-2014_01.pdf

Fleury A. & Vidal R. (2010). L'autosuffisance agricole des villes, une vaine utopie ? La vie des idées, tiré de <https://laviedesidees.fr/L-autosuffisance-agricole-des.html>

Foti L., Dubs F., J. Gignoux J., Lata J.-C., Lerch T. Z., Mathieu J., Nold F., Nunan N., Raynaud X., Abbadie L. & Barot S. (2017). Trace element concentrations along a gradient of urban pressure in forest and lawn soils of the Paris region (France). *Science of The Total Environment* 598:938-948

Geslin B., Gauzens B., Baude M., Dajoz I., Fontaine C., Henry M., Ropars L., Rollin O., Thébault E. & Vereecken N. (2016) Massively Introduced Managed Species and Their Consequences for Plant-Pollinator Interactions. *Advances in Ecological Research*, 57:147-199

Grenet M., Rémy E., Canavese M., & Berthier N. (2016) Des jardiniers à l'épreuve du sol urbain, L'exemple de jardins collectifs en France, Projets de paysage, tiré de http://www.projetsdepaysage.fr/fr/des_jardiniers_l_preuve_du_sol_urbain

Hahs A. K. & Evans, K. L. (2015). Expanding fundamental ecological knowledge by studying urban ecosystems. *Functional Ecology*, 29, 863-867

INRA (octobre 2015). Interview de Yves Brunet, du laboratoire « Interactions Sol Plante Atmosphère » à l'Inra Bordeaux, dans le cadre du Carrefour de l'innovation agronomique sur la place du végétal dans la ville. INRA Science et Impact, tiré de <http://www.inra.fr/Grand-public/Economie-et-societe/Tous-les-magazines/La-ville-vegetalisee-ville-de-demain>

Kardan O., Gozdyra P., Misić B., Moola F., Palmer L. J., Paus T. & Berman M. G. (2015). Neighborhood greenspace and health in a large urban center, *Scientific Reports* volume 5, Article number: 11610

Lemoine G. (2017). Pour en finir avec le honeybees washing ! *L'abeille de France*, 1043: 27-30

Lempérière G., Petit-Berghem Y. & Dacheux-Auzière B. (24-26 mai 2016). Les services écosystémiques appliqués aux socioécosystèmes méditerranéens : caractérisation et évolution des services en contexte métropolitain - Le cas des parcs urbains de Marseille, colloque international Services écosystémiques : Apports et pertinence dans les milieux urbains, Tours, tiré de http://serveur.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2016/05/Lemperiere_et_al.pdf

Madre F., Vergnes A., Machon N. & Clergeau, P. (2013). A comparison of 3 types of green roof as habitats for arthropods. *Ecological Engineering* 57:109-117

Marion F. (13 février 2018). L'appétit croissant pour l'agriculture urbaine. *UP' Magazine*

McDonnell M. J., & MacGregor-Fors I. (2016). The ecological future of cities. *Science*, vol. 352, issue 6288, 936-938

Noé, Observatoire socio-écologique de la biodiversité urbaine (s.d.). Comment mieux accueillir la biodiversité en ville avec et pour les citoyens? tiré de <http://noe.org/Restaurer/Villes-Noe/ObservatoireBiodiversiteUrbaine.pdf>

Otterbourg, K. (avril 2016). Quand la nature arrive en ville. *National Geographic*, p76-96

Pelfrène A., Sahmer K., Grard O., Heyman C. & Douay F. (6-9 juin 2017). From environmental and social data acquisition to assessment of gardeners' exposure: Feedback in an urban context highly contaminated with metals. International congress – Sustainable Urban Agricultures: Vector for the Ecological Transition, Toulouse

Petit-Berghem Y. (2016). Écologie et paysage. Réinterroger le vivant. UPPR Éditions, Paris, ISBN: 978-2-37168-064-7, tiré de https://www.uppreditions.fr/livre/978-2-37168-064-7_ecologie-et-paysage-reinterroger-le-vivant/

Plan Bâtiment Durable (décembre 2015). Rapport du groupe de travail « Bâtiment et biodiversité »

Plante&Cité (mars 2016). Guide pour l'évaluation de la biodiversité dans les EcoQuartiers (et son questionnaire en annexe), MTES et CEREMA

Roche B., Léger L., L'Ambert G., Lacour G., Foussadier R., Besnard G., Barré-Cardi H., Simard F. & Fontenille D. (2015). The Spread of *Aedes Albopictus* in Metropolitan France : Contribution of Environmental Drivers and Human Activities and Predictions for a Near Future. *PLoS ONE* (10): e0125600; doi: 10.1371/journal.pone.0125600

Seto & Ramankutty (2016). Hidden linkages between urbanization and food systems, vol. 352, issue 6288, p. 943

Sordello R., Jupille O., Vauclair S., Salmmon-Legagneur L., Deutsch É. & Faure B. (16 avril 2018). Trame noire : un sujet qui « monte » dans les territoires, *Revue Science Eaux & Territoires*, article hors-série, tiré de <http://www.set-revue.fr/trame-noire-un-sujet-qui-monte-dans-les-territoires>, doi : 10.14758/SET-REVUE.2018.HS.02

Sutherland *et al.* (2013). Identification of 100 fundamental ecological questions, *Journal of Ecology*, 101, 58–67

Sutherland *et al.* (2006). The identification of 100 ecological questions of high policy relevance in UK, *Journal of Applied Ecology*, 43, 617–627

Union Européenne (2013). Surfaces dures – Coûts cachés, tiré de http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/SoilSealing-Brochure_fr.pdf

Union Européenne (2012). Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing, tiré de http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_en.pdf

Vereecken N. J., Dufrêne E. & Aubert M. (2015). Sur la coexistence entre l'abeille domestique et les abeilles sauvages. Rapport de synthèse sur les risques liés à l'introduction de ruches de l'abeille domestique (*Apis mellifera*) vis-à-vis des abeilles sauvages et de la flore. Observatoire des abeilles (OA), tiré de <http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/news/vereecken2015a.pdf>

Ville de Paris (s.d.). Un portrait de la biodiversité à Paris – résultats plan biodiversité de Paris, tiré de <https://api-site.paris.fr/images/78854>